

РАЗДЕЛ 1

**Конституционное право; конституционный судебный процесс;
муниципальное право; избирательное право; финансовое право;
транспортное право; информационное право**

УДК 342.55.

DOI

К ВОПРОСУ О СТАБИЛЬНОСТИ В СФЕРЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ

**ПОЛЯКОВА Н.Г.,
канд. юрид. наук, доцент кафедры
конституционного и международного права,
ФГБОУ ВО «ДонГУ»,
Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация**

Статья посвящена исследованию содержания и особенностей реализации принципа стабильности в сфере муниципальных правоотношений. Обоснован тезис о том, что рассматривать стабильность правового регулирования в сфере местного самоуправления следует не только с позиции недопущения «законодательной инфляции» как бесконтрольного и неоправданного принятия новых нормативно-правовых актов, но и исключения необоснованной отмены муниципальных правовых актов. На основе анализа законодательства и правовых позиций Конституционного Суда Российской Федерации предложено закрепить основания для отмены муниципальных правовых актов органами и должностными лицами местного самоуправления в порядке самоконтроля.

Ключевые слова: стабильность, муниципальные правовые акты, отмена, основания, органы местного самоуправления

ON THE QUESTION OF THE STABILITY IN THE SPHERE OF MUNICIPAL LEGAL RELATIONS

**POLYAKOVA N.G.,
Associate Professor of the Department of
Constitutional and International Law,
FSBEI HE «DonSU»,
Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation,**

The article is devoted to the study of the content and implementation of the principle of stability in the sphere of municipal legal relations. The thesis is substantiated that the stability of legal regulation should be considered not only from the standpoint of preventing «legislative inflation» as uncontrolled and unjustified adoption of new legal acts, but also the exclusion of unreasonable cancellation of legal acts, including municipal ones. Based on the analysis of legislation and legal positions of the

Constitutional Court of the Russian Federation, grounds have been developed for the abolition of municipal legal acts by local governments in the manner of self-control.

Keywords: stability, municipal legal acts, cancellation, grounds, local governments

Постановка задачи. Стабильность и предсказуемость правовой регламентации правоотношений, в том числе муниципальных, является необходимым условием обеспечения прав и свобод человека, а также устойчивого развития государства и общества. Разработка и нормативное закрепление оснований для отмены муниципальных правовых актов органами местного самоуправления в порядке самоконтроля является важным фактором обеспечения стабильности в сфере муниципально-правового регулирования.

Актуальность. Современный этап развития правовой системы Российской Федерации характеризуется поиском оптимальной модели взаимодействия органов публичной власти с обществом, которая невозможна без определения основополагающих начал, принципов, на которых будет базироваться такое взаимодействие. Думается, что стабильность и предсказуемость правового регулирования в сфере муниципальных правоотношений можно рассматривать в качестве основополагающей идеи, принципа, позволяющего соблюсти баланс частных и публичных правоотношений. Анализ материалов правоприменительной практики в сфере взаимодействия органов местного самоуправления с населением и хозяйствующими субъектами позволяет прийти к выводу о том, что комплексная научная разработка особенностей применения принципа стабильности в сфере муниципально-правовых отношений может стать основой для повышения эффективности взаимодействия общества с публичной властью.

Анализ последних исследований и публикаций. Проблематике стабильности в сфере права посвящены работы М. Л. Давыдовой, Е. А. Дербышевой, В. П. Казимирчука, Д. С. Королёвой, С. Ф. Литвиновой, В. Л. Энтина и др. Принципы местного самоуправления и их роль в практике правоприменения в разное время становились предметом исследования таких учёных, как С. А. Авакьян, С. П. Попова, Е. С. Шугрина и др. В то же время правовым средствам обеспечения стабильности в муниципальной сфере на сегодняшний день уделяется недостаточное внимание.

Цель статьи заключается в анализе содержания и особенностей применения принципа стабильности в рамках муниципально-правовых отношений.

Изложение основного материала исследования. Современная правовая наука обоснованно рассматривает принципы права в качестве инструмента, обеспечивающего его гибкость и механизм саморазвития (наряду с аналогией, оценочными понятиями и т.д.) [1, с. 466]. В условиях политической и экономической нестабильности стабильность и предсказуемость публичных правоотношений, в том числе муниципальных, является важной предпосылкой устойчивого развития государства и общества. При этом на сегодняшний день в науке и судебной практике не разработан единый подход к пониманию содержания принципа стабильности и специфики его применения в сфере местного самоуправления. В толковом словаре С. И. Ожегова стабильность определяется как прочность, устойчивость, постоянство [2, с. 743]. В философии права стабильность права как средства установления стабильных общественных отношений рассматривается в качестве категории, означающей положительную качественную характеристику права, обеспечивающую предсказуемость его изменений и результатов правоприменительной практики, тем самым формирующей в обществе чувство уверенности в завтрашнем дне [3]. Д. С. Королёва рассматривает стабильность правового регулирования как элемент принципа правовой определённости и необходимое условие для обеспечения ясности и чёткости правовых норм, единообразия судебной практики, предсказуемости и неопровержимости судебных актов [4, с. 36]. По мнению В. Л. Энтина, «в условиях господства и взаимодействия юридических абстракций обеспечение соблюдения норм материального и процессуального права, гарантирующих предсказуемость поведения государственных органов и должностных лиц, становится единственным инструментом поддержания устойчивого развития» [5, с. 560]. Таким образом, именно предсказуемость правового положения субъектов правоотношений представляется одной из ключевых характеристик содержания принципа стабильности.

При этом стабильность правовых отношений обеспечивается не только неизменностью законодательной базы. Как справедливо отмечает М. Л. Давыдова, «в сложных системах устойчивость одних элементов часто может обеспечиваться неустойчивостью

других. Это означает, что гибкость, изменчивость права именно в эпоху глобальной нестабильности может выполнять функцию поддержания баланса между общественно-политическими институтами» [1, с. 465]. Соглашаясь с указанными позициями, следует отметить, что стабильность законодательства, будучи важной предпосылкой стабильности правоотношений, не тождественна ей. Стабильность правоотношений определяется рядом факторов: экономических, политических, правовых. Для субъектов правоотношений важно сохранение правовой определённости и правового регулирования, которые существовали в момент возникновения правоотношений. Как указал КС РФ в постановлении от 28 декабря 2022 г. № 59-П, «участники соответствующих правоотношений должны в разумных пределах иметь возможность предвидеть последствия своего поведения и быть уверенными в неизменности своего официально признанного статуса, приобретённых прав, действительности их государственной защиты» [6]. На необходимость обеспечения стабильности и определённости публичных правоотношений указывает КС РФ в определениях № 2100-О от 20 июля 2023 года, № 1767-О от 27 июня 2023 года [7, 8]. В постановлении Конституционного Суда РФ от 27.05.2021 № 23-П суд обращает внимание на необходимость обеспечения правовой определённости и стабильности регулирования, а также возникших правоотношений [9]. В постановлении КС РФ от 9.11.2022 г. № 48-П речь идёт о принципе поддержания стабильности правовых отношений и доверия граждан, в них вовлечённых, к закону [10].

В контексте изложенного можно согласиться с необходимостью обеспечения стабильности нормативно-правового регулирования с точки зрения установления прогнозируемых правовых условий для реализации субъектами правоотношений своих прав и интересов на основе системного, устойчивого и сбалансированного законодательства. В то же время, думается, что рассматривать стабильность правового регулирования следует не только с позиции недопущения «законодательной инфляции» как бесконтрольного и неоправданного принятия новых нормативно-правовых актов, но и исключения необоснованной отмены правовых актов, в том числе муниципальных. При этом на сегодняшний день сложилась ситуация, при которой право органа местного самоуправления на отмену муниципальных правовых актов имеет фактически абсолютный характер. На это обращает внимание и КС РФ, который в

Постановлении от 9 ноября 2022 г. № 48-П указывает на то, что при принятии решения об отмене принятых ими муниципальных правовых актов органы местного самоуправления наделены широким (формально не ограниченным) административным усмотрением [10]. Следует отметить, что КС РФ, приходя к выводу о конституционности ч. 1 ст. 48 закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», исходит из того, что указанная норма не предполагает возможности самостоятельной отмены органами местного самоуправления конкретной разновидности муниципально-правовых актов (разрешения на ввод в эксплуатацию объекта индивидуального жилищного строительства) при определённых условиях (регистрация права собственности на этот объект в Едином государственном реестре недвижимости). При этом указанный вывод является результатом комплексного межотраслевого анализа и толкования норм законодательства в сфере муниципальных, градостроительных, гражданских и конституционных правоотношений, и с очевидностью не следует из положений федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – закон 131 ФЗ). Не указывая на наличие пробела в праве, суд, тем не менее, обращает внимание на отсутствие правовых ограничений полномочий органа местного самоуправления на отмену актов: «уполномоченному органу предоставляется широкое (формально не ограниченное) административное усмотрение при принятии такого решения».

Выступая важной гарантией самостоятельности органов и должностных лиц местного самоуправления во взаимоотношениях с органами государственной власти и с органами местного самоуправления других муниципальных образований, положения ст. 48 Закона 131 ФЗ без конкретизации оснований для отмены муниципальных актов оказывает дестабилизирующее воздействие на сферу муниципальных правоотношений. Так, абсолютный характер права органов местного самоуправления на отмену вынесенных ими правовых актов не способствует стабильности и предсказуемости правоотношений в муниципальной сфере, поскольку не позволяет их участникам в разумных пределах предвидеть последствия своего поведения и быть уверенными в неизменности своего официально признанного статуса, приобретённых прав и гарантий их защиты.

Указанная правовая неопределённость приводит к многочисленным судебным спорам, а в отдельных случаях и к

необходимости возмещения ущерба и упущенной выгоды органами местного самоуправления. Так, постановлением Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 22 апреля 2021 г. по делу № А45-36418/2019 оставлено без изменений постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда от 13.01.2021 г., в котором суд постановил взыскать с муниципального образования город Новосибирск в лице мэрии города Новосибирска за счёт казны муниципального образования в пользу общества с ограниченной ответственностью «Лидер» 10 96 800 руб. убытков [11]. Основанием для взыскания ущерба послужили действия органов местного самоуправления, в том числе отмена ранее принятых муниципальных актов (разрешения на строительство и правил землепользования и застройки).

В соответствии с положениями ч. 1 ст. 48 закона 131 ФЗ, муниципальные правовые акты могут быть отменены или их действие может быть приостановлено органами местного самоуправления или должностными лицами местного самоуправления, принявшими соответствующий муниципальный правовой акт [12]. К последним, в соответствии с положениями ст. 2 Закона 131 ФЗ, относятся решения, принятые органами местного самоуправления и (или) должностным лицом местного самоуправления по вопросам местного значения, документально оформленные, обязательные для исполнения на территории муниципального образования, устанавливающие либо изменяющие общеобязательные правила или имеющие индивидуальный характер. При этом муниципальные правовые акты прекращают своё действие как в результате прямой, так и косвенной отмены (издание нового акта, заменившего ранее действующий). Таким образом, в силу предписаний абз. 1 ч. 1 ст. 48 Закона 131 ФЗ органы местного самоуправления имеют право отменять как нормативно-правовые, так индивидуально-правовые муниципальные акты путём прямой или косвенной отмены. При этом существующая правовая неопределённость в вопросе оснований для отмены муниципальных правовых актов создаёт условия для злоупотреблений со стороны органов местного самоуправления, нарушения прав физических и юридических лиц и, как следствие, необходимости возмещения ущерба. Думается, что одним из вариантов решения указанной проблемы может стать нормативная регламентация оснований для отмены муниципальных правовых актов. В частности, муниципальный правовой акт может быть отменён в порядке самоконтроля в случае, если он: не соответствует федеральному

закону или другому нормативному правовому акту; нарушает права и свободы граждан, организаций, иных лиц в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности либо создаёт препятствия к осуществлению указанными субъектами их прав и свобод; незаконно возлагает на них какие-либо обязанности, создаёт иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности. Указанный подход позволит конкретизировать основания для отмены муниципальных правовых актов, способствуя тем самым созданию предсказуемых и стабильных условий для реализации своих прав участниками муниципальных правоотношений.

Следует отметить, что отмена муниципального акта органом местного самоуправления может привести к изменению правового положения других участников муниципальных отношений, в связи с чем указанные действия должны быть правомерными, обоснованными и добросовестными. Так, Конституционный Суд РФ в постановлениях от 7 февраля 2023 года № 6-П и от 28 декабря 2022 г. № 59-П указал на то, что «конституционное требование о добросовестном поведении в силу своей универсальности распространяется на любое взаимодействие между субъектами права во всех сферах жизнедеятельности» [13, 14]. При этом, раскрывая содержание принципа добросовестности, КС РФ указал следующее: «оценивая действия сторон как добросовестные или недобросовестные, следует исходить из поведения, ожидаемого от любого участника гражданского оборота, учитывающего права и законные интересы другой стороны, и содействующего ей». Таким образом, представляется, что соблюдение органами и должностными лицами местного самоуправления требования о добросовестном поведении в случае отмены муниципальных правовых актов предполагает: 1) оценку предсказуемости такой отмены; 2) учёт прав и интересов субъектов, в отношении которых были приняты такие акты, а также тех субъектов, права и интересы которых непосредственно затрагиваются такой отменой; 3) направления содействия со стороны органов местного самоуправления субъектам в реализации их прав и законных интересов, нарушенных в результате отмены муниципального акта. Также КС РФ в указанном Постановлении отметил, что субъекты, выступающие в интересах публичной власти, являются более сильной стороной правоотношений, в силу предоставляемых особым статусом публичной организации возможностей. В связи с этим их деятельность должна быть «подчинена на всех этапах динамики соответствующего обязательства

повышенному стандарту тщательности, заботливости и осмотрительности». Думается, что указанная правовая позиция Конституционного Суда может быть экстраполирована и на отмену муниципальных правовых актов в том смысле, что отменяя принятый ранее правовой акт, орган местного самоуправления должен оценить необходимость его отмены (в том числе, с точки зрения соотношения вреда причинённого и предотвращённого), насколько такая отмена может нарушить права и законные интересы субъектов, оценить соотношение последствий отмены с точки зрения баланса частных и публичных интересов, а также обеспечить оказание разумного содействия в достижении субъектами правоотношений цели вступления в такие отношения. При этом пренебрежение требованиями разумности и осмотрительности со стороны публично-правового образования, повлекшее отмену муниципального акта, не должно влиять на имущественные и неимущественные права граждан и юридических лиц.

Выводы по выполненному исследованию. Подводя итог изложенному, можно отметить, что соблюдение принципа стабильности в сфере муниципальных правоотношений является важной предпосылкой соблюдения баланса частных и публичных интересов, а также устойчивого развития общества и государства. Правовая регламентация оснований для отмены муниципальных правовых актов органами местного самоуправления в порядке самоконтроля позволит их участникам предвидеть последствия своего поведения и быть уверенными в неизменности своего официально признанного статуса и приобретённых прав. В качестве таких оснований могут выступать: несоответствие муниципального правового акта федеральному закону или другому нормативному правовому акту; нарушение прав и свобод граждан, организаций, иных лиц в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности либо создание препятствия к осуществлению указанными субъектами их прав и свобод; незаконное возложение на них каких-либо обязанностей, создание иных препятствий для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Направления дальнейших разработок в данном направлении. Уточнение условий, при которых муниципальный правовой акт не может быть отменён органом или должностным лицом местного самоуправления в порядке самоконтроля, можно рассматривать в качестве перспективного направления для дальнейших исследований.

Список использованных источников

1. Давыдова, М. Л. Стабильность законодательства в условиях глобальной нестабильности: проблемы и перспективы исследования / М. Л. Давыдова. – Текст : непосредственный // Материалы XIX Международных Лихачевских научных чтений (23-24 мая 2019 г., Санкт-Петербург). – Санкт-Петербург, 2019. – С. 465-467.

2. Ожегов, С. И. Толковый словарь русского языка / С. И. Ожегов, Н. Ю. Шведова. – 4-е изд., доп. – Москва : Азбуковник, 2000. – 940 с. – Текст : непосредственный.

3. Литвинова, С. Ф. Сущность категорий «Стабильность права» и «Стабильное право» / С. Ф. Литвинова. – Текст : электронный // Философия права. – 2013. – № 4 (59). – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/suschnost-kategoriy-stabilnost-prava-i-stabilnoe-pravo> (дата обращения: 27.08.2023).

4. Королёва, Д. С. Стабильность правового регулирования как элемент принципа правовой определённости / Д. С. Королёва. – Текст : непосредственный // Совершенствование конституционной материи и защита прав граждан и юридических лиц: сборник материалов Национальной научно-практической конференции. Сост.: А. В. Макаров, Н. А. Киселёва. – 2020. – С. 35-38.

5. Энтин, В. Л. Обострение конкуренции правовых принципов в эпоху глобальной волатильности / В. Л. Энтин. – Текст : непосредственный // Материалы XIX Международных Лихачевских научных чтений (23-24 мая 2019 г., Санкт-Петербург). – Санкт-Петербург, 2019. – С. 559-561.

6. По делу о проверке конституционности положений части первой статьи 19, статьи 21 Федерального закона «О почтовой связи» и пункта 2 статьи 62 Федерального закона «О связи» в связи с жалобой гражданина М. Д. Малинина: Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 28 декабря 2022 г. № 59-П. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_435706/ (дата обращения: 19.03.2023). – Текст : электронный. – Загл. с экрана.

7. Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 20 июля 2023 года № 2100-О. – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_435776/ (дата обращения: 26.08.2023). – Текст : электронный. – Загл. с экрана.

8. Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 27 июня 2023 года № 1767-О. – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_435754/ (дата обращения: 26.08.2023). – Текст : электронный. – Загл. с экрана.

9. По делу о проверке конституционности пункта 6 части 1 статьи 44, частей 1 и 3 статьи 47 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в связи с жалобой гражданина Ю. Г. Ефремова: Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 27.05.2021 № 23-П. – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_385285/ (дата обращения: 26.08.2023). – Текст : электронный. – Загл. с экрана.

10. По делу о проверке конституционности абзаца первого части 1 статьи 48 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в связи с жалобой граждан Ю. А. Плахтеевой, А. Ю. Савушкиной и А. Ю. Яковлевой: Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 09.11.2022 № 48-П. – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_430931/ (дата обращения: 26.08.2023). – Текст : электронный. – Загл. с экрана.

11. О взыскании денежных средств: Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 22 апреля 2021 года № А45-36418/2019. – URL: <https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/38207648/> (дата обращения: 18.08.2023). – Текст : электронный. – Загл. с экрана.

12. Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации: Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 04.08.2023) / СПС «КонсультантПлюс». – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_44571/ (дата обращения: 23.08.2023). – Текст : электронный. – Загл. с экрана.

13. По делу о проверке конституционности подпункта 1 пункта 12 статьи 61.11 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» и пункта 3.1 статьи 3 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» в связи с жалобой гражданина И. И. Покуля: Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 7 февраля 2023 года № 6-П. – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_439423/ (дата обращения: 26.08.2023). – Текст : электронный. – Загл. с экрана.

14. По делу о проверке конституционности положений части первой статьи 19, статьи 21 Федерального закона «О почтовой связи» и пункта 2 статьи 62 Федерального закона «О связи» в связи с жалобой гражданина М. Д. Малинина: Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 28 декабря 2022 г. № 59-П. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_435706// (дата обращения: 19.03.2023). – Текст : электронный. – Загл. с экрана.

УДК 342.55

DOI

К ВОПРОСУ КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВЫХ ОТНОШЕНИЙ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В ЕДИНОЙ СИСТЕМЕ ПУБЛИЧНОЙ ВЛАСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

СИЧКАР В. А.,

**канд. юрид. наук, доцент, доцент кафедры
гражданского и предпринимательского права,
ФГБОУ ВО «ДОНАУИГС»;**

ЧЕГОДАЕВ Б. В.,

**канд. экон. наук, доцент кафедры экономической
теории и государственного управления,
ФГБОУ ВО «ДОННТУ»;**

ВДОВИЧЕНКО Ю. Ю.,

магистрант группы ЮР-22/2-3мз

кафедры гражданского и

предпринимательского права,

ФГБОУ ВО «ДОНАУИГС»,

Донецк, Донецкая Народная Республика,

Российская Федерация

В статье представлен генезис местного самоуправления Российской Федерации, а также процесс трансформации местных администраций Донецкой Народной Республики. Авторами определено восемь основных этапов развития местного самоуправления Российской Федерации с учётом интеграции в её состав новых субъектов Федерации. Кроме того, на основании Конституции Российской Федерации и Конституции Донецкой Народной Республики в исследовании определены сферы взаимодействия органов публичной власти, структура органов местного самоуправления